

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 130 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish.....	34
<i>Axmatova Asila Akmaljon qizi</i>	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning.....	37
<i>Burkhonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich</i>	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
<i>Dilorom Poyonova</i>	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
<i>Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna</i>	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
<i>Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna</i>	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
<i>Makhmudova Ujiloy Baxtiyarovna</i>	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
<i>Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna</i>	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
<i>Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
<i>Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi</i>	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna</i>	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs.....	71
<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna</i>	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi</i>	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
<i>Sh. F. Mustafayeva</i>	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students.....	85
<i>Turayev Alimjan Bahriddinovich</i>	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina</i>	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmuratovich</i>	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
<i>Turumova Marjona Bahodirovna</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юлдашевна</i>	

GAMIFIKATSIYA ORQALI IQTIDORLI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVATSIYASINI OSHIRISH

Rustamova Manzura Mirkamolovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti PhD, dotsent

Xaytbayeva Malika Qobil qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida gamifikatsiya metodini qo'llash orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, o'yin elementlarining didaktik imkoniyatlari, shaxsiy yondashuv asosida iqtidorni rivojlantirish usullari hamda o'qituvchining zamonaviy kompetensiyalari tahlil qilinadi. Maqola gamifikatsiyani pedagogik amaliyotlarga integratsiya qilish orqali ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, iqtidor, motivatsiya, interfaol metod, o'quv faoliyati, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ilmiy-amaliy integratsiya.

Abstract: This article describes the mechanisms for increasing the educational motivation of gifted students through the use of the gamification method in the educational process. The didactic capabilities of game elements, methods of talent development based on an individual approach, as well as the modern competencies of the teacher are analyzed.

Key words: gamification, talent, motivation, interactive methodology, learning activities, person-centered education.

Аннотация: В данной статье описаны механизмы повышения учебной мотивации одарённых учащихся за счёт применения метода геймификации в учебном процессе. Анализируются дидактические возможности игровых элементов, методы развития таланта на основе индивидуального подхода, а также современные компетенции педагога.

Ключевые слова: геймификация, талант, мотивация, интерактивная методология, учебная деятельность, лично-ориентированное образование.

KIRISH

Bugungi raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun innovatsion metodlardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Iqtidorli o'quvchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy talabi – o'quvchilarni faol fikrlashga, mustaqil o'rganishga va ijodiy yondashuvga yo'naltirishdir. Shunday vositalardan biri – bu gamifikatsiya (o'yinlashtirish) metodidir. "Gamifikatsiya – o'quv jarayonini o'yin elementlari bilan to'yintirish orqali bilimlarni qiziqarli va interaktiv tarzda yetkazish metodidir" (Zichermann & Cunningham, 2011). Boshlang'ich ta'lim bosqichi – shaxsning o'qishga bo'lgan munosabati shakllanuvchi eng mas'uliyatli davrdir. Shu bois, ushbu bosqichda gamifikatsiya metodini o'rinli va puxta rejalashtirilgan holda qo'llash ta'lim sifati hamda samaradorligini oshiradi. "Gamifikatsiya shunchaki o'yin emas, balki o'yin mexanizmlarini o'yin bo'lmagan vaziyatlarga muvaffaqiyatli qo'llash san'atidir" (Deterding et al., 2011). "Iqtidor – bu o'zini anglash va uni to'g'ri yo'naltira bilish qobiliyatidir" (A. Maslou) degan fikr zamirida o'quvchi faoliyatini rag'batlantirishga yo'naltirilgan psixologik mexanizmlar yotadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shu nuqtayi nazardan, gamifikatsiya – o'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchini faol, qiziqqon va tashabbuskor ishtirokchiga aylantirish imkonini beruvchi zamonaviy metod sifatida qaraladi. Iqtidorli o'quvchilarning o'quv faoliyatiga gamifikatsiya elementlarini joriy etish orqali ularning o'quv motivatsiyasini, ijodiy tafakkurini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, gamifikatsiya metodining nazariy asoslarini o'rganish, iqtidorli o'quvchilar uchun mos gamifikatsion modellarni ishlab chiqish, o'quvchilarning motivatsion holatini baholash mezonlarini aniqlash, gamifikatsiya elementlarining

o'quv faoliyatiga ta'sirini tahlil qilish hamda o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Dastlab gamifikatsiya tushunchasi 2002-yilda ingliz tadqiqotchisi N. Pelling tomonidan "game" (o'yin) va "ification" (jarayon) so'zlarining birikmasi asosida izohlangan bo'lib, "o'yinlashtirish" ma'nosini anglatadi. Ta'lim jarayonida gamifikatsiya o'yin elementlari – ball to'plash, darajaga ko'tarilish, badge (yorliq) olish, musobaqa, yetakchilik jadvali kabi komponentlar orqali amalga oshiriladi.

R. Bartle (2010) ta'kidlaganidek, "Har bir o'quvchi o'yin dunyosida o'z rolini topganda, u ta'lim jarayonining faol sub'ektiga aylanadi". Iqtidorli o'quvchilar odatda yuqori bilish faolligi va mustaqil tahliliy fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladilar, biroq ularning motivatsiyasi doimiy qo'llab-quvvatlanmasa, qiziqish susayishi mumkin. Gamifikatsiya ushbu jarayonda quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi: o'quvchini musobaqa ruhida rag'batlantiradi, ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlaydi hamda o'zini baholash va refleksiya qilish imkonini yaratadi. "Motivatsiya – bu o'quvchini natijaga eltuvchi ichki energiya manbaidir" (E. Deci, R. Ryan, 1985). Shu bois gamifikatsion metodlar motivatsiyaning ichki (intrinsik) shaklini kuchaytirishga xizmat qiladi. Gamifikatsiya elementlari orqali o'quv jarayonini tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: maqsadni aniqlash – o'quv maqsadlari va kutilgan natijalarni belgilash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda gamifikatsiya elementlari asosida iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish masalasi o'rganildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, taqqoslash va tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Tajriba guruhi uchun ball tizimi, reyting jadvali, rag'batlantiruvchi belgilar (badge), o'yinli topshiriqlar va darajalar (level) asosida tashkil etilgan darslar joriy etildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy ta'lim metodlari asosida o'qitildi. O'quvchilarning motivatsiya darajasi tajriba oldi va tajriba yakunida maxsus diagnostik mezonlar asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'yin mexanikasini tanlash ball, badge, reyting va rolli o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Motivatsion muhit yaratishda rag'batlantirish, maqtov hamda "level up" tizimidan foydalaniladi. Baholash va tahlil jarayonida o'quvchi natijalarini vizual tarzda aks ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, iqtidorli o'quvchilar uchun "Intellectual sarguzasht", "Kod topuvchi", "O'ylab top!" kabi gamifikatsion topshiriqlar ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu metodlar o'quvchini mustaqil izlanishga, mantiqiy fikrlashga va o'z g'oyasini asoslab himoya qilishga o'rgatadi. Tajriba natijalari boshlang'ich sinf va o'rta maktablarda o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, gamifikatsiya asosida tashkil etilgan darslarda iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi 25–30% ga oshgan.

Shuningdek, o'quvchilarning o'zaro hamkorlik ko'nikmalari va ijodiy tafakkur darajasi ham sezilarli darajada o'sgan. Gamifikatsiya metodini ta'lim jarayoniga joriy etish iqtidorli o'quvchilarning o'quv faoliyatini jonlantirish, motivatsiyasini oshirish va ularni zamonaviy fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'yin elementlarini maqsadga muvofiq qo'llash o'qituvchidan nafaqat didaktik, balki psixologik yondashuvni ham talab etadi. Shu sababli, o'qituvchilarning gamifikatsion kompetensiyalarini rivojlantirish hozirgi davr talabi hisoblanadi. "O'yin – bu bola uchun mehnat, o'rganish va kashfiyotdir" (L. S. Vygotskiy) degan fikr gamifikatsiyaning pedagogik ahamiyatini chuqur ifodalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gamifikatsiya elementlaridan tizimli va maqsadli foydalanish iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. O'yinli ta'lim muhitida o'quvchilarning darsga qiziqishi, mustaqil fikrlashi va faolligi kuchayadi, raqobat va hamkorlik muvozanati shakllanadi. Shundan kelib chiqib, umumta'lim muassasalarida gamifikatsiya texnologiyalarini fan xususiyatlarini hisobga olgan holda joriy etish, o'qituvchilarning raqamli va metodik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda gamifikatsiyalashgan o'quv resurslarini yaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.
2. Bartle, R. (2010). Designing Virtual Worlds. New Riders.
3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.
4. Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. Harper & Row.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
6. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris.

7. Rakhimova, Z., Topildiev, B., Nazarov, S., Kadirova, M., Sobirova, N., Rustamova, M., & Nusratova, K. (2025). Fostering entrepreneurial competencies in higher education: Trends, challenges, legal issues and impacts on student success. *Qubahan Academic Journal*, 5(3), 114-142.
8. Рустамова, М. М. (2017). Методика развития творческого мышления учеников в системе начального образования. *Восточно-европейский научный журнал*, 3-3(19), 15-18.
9. Рустамова, М. М. (2021). Бошлангич синф ўқувчиларининг ижодий тафаккурини ривожлантиришни такомиллаштиришга оид "Монтессори методикаси"ни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш. *Современное образование (Узбекистан)*, 11(108), 54-63.
10. Mirkamalovna, R. M. (2020). Development of creative thinking of younger schoolchildren in lessons of labor training using non-traditional materials. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 578-580.
11. Mirkamalovna, R. M. (2016). Psycho-pedagogical aspects of development of creative thinking of pupils of primary school. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 5(8), 82-85.
12. Рустамова, М. М. (2016). Роль уроков труда в начальных классах в развитии творческого мышления учеников. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 9, pp. 131-133). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o.
13. Рустамова, М. М. (2015). Развитие творческого мышления школьников на уроках по труду в начальных классах. *Апробация*, (12), 126-128.
14. Рустамова, М. М. Педагогико-психологические особенности развития творческого мышления у учащихся начальных классов. *Евразийский союз ученых. Серия: педагогические, психологические и философские науки*, (1), 29-33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.